

YOSHLAR FALSAFIY DUNYOQARASHINI YUKSALTIRISHDA MA'NAVIY TARBIYA OMILLARI

Maxammadiev Jamol Rustam o'g'li

Muzrabot tumani Maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 10-
umumta'lim maktabida MMIBDO'

Annotatsiya: Mazkur maqolada yoshlar tarbiyasida falsafaning o'rni haqida fikr yuritilgan bo'lib, turli olimlarning qarashlarida yoshlar axloqiy tarbiyasi masalalarining yoritilishiga keng e'tibor qaratilgan. Sharqona tarbiyaning falsafiy mazmuni ochib berilgan. Sharq mutafakkirlarining tarbiya borasidagi fikrlaridan misollar keltirilib, ma'naviy asoslari tadqiq qilingan.

Абстрактный: В данной статье рассматривается роль философии в воспитании молодежи, а также акцентируется внимание на выяснении вопросов нравственного воспитания молодежи во взглядах различных ученых. Раскрывается философское содержание восточного образования. Были приведены примеры взглядов восточных мыслителей на образование и изучены их духовные основы.

Abstract: This article examines the role of philosophy in the education of youth, and also focuses on clarifying the issues of moral education of youth in the views of various scientists. The philosophical content of Eastern education is revealed. Examples of the views of Eastern thinkers on education were given and their spiritual foundations were studied.

Kalit so'zlari: Ta'lim, tarbiya, milliy tarbiya, fazilat, xususiyat, psixologik qonuniyat axloq, illat, tahdid, ma'naviyat, ma'rifat.

Ma'lumki, yangi O'zbekiston sharoitida kelajagimiz poydevori bo'lgan yoshlarni barkamol insonlar qilib tarbiyalashda sog'lom ijtimoiy-ruhiy muhitni yaratib berishga katta ahamiyat berib kelinmoqda. Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirmasdan turib, xalqimiz hayoti va turmushi yuksalishida hamda mamlakatimiz taraqqiyotida muvaffaqiyatlarga erishish qiyin. Qolaversa, ma'naviyat davlat ahamiyatiga molik masalaga aylandi. Sog'lom kishi deganda, faqat jismoniy sog'lomlikni emas, balki sharqona axloq-odob va umumbashariy g'oyalari ruhida kamol topgan insonni tushunamiz. Sharqona axloq-odob va umumbashariy g'oyalarni ongiga singdirib olgan yoshlar yuksak ma'naviyatli kishilardan hisoblanadi. Bugungi kunda millatimiz "Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari" g'oya asosida taraqqiyotning yangi bosqichiga qadam qo'ydi. Mazkur g'oya ta'lim-tarbiya tizimiga ham o'zining aniq,

qat'iy talablarini qo'ymoqda. Ushbu talablar doirasida davlatimizda ta'lim sohasida pedagoglarning moddiy-ma'naviy sharoiti tubdan yaxshilanib, ta'lim sifatini oshirishning zamonaviy texnologiyalari joriy qilinmoqda.

Ijtimoiy falsafaning muhim yo'nalishlaridan biri – ta'limni falsafiy tushunish g'oyasidir. Ta'lim falsafasi ta'limning mohiyati, qonuniyatlari, prinsiplari va muammolarini ochib beradigan falsafiy bilimlar, nazariy qoidalar yig'indisidir. Ayrim manbaalarda «ta'lim falsafasi» atamasi ta'limning falsafiy muammolarini tadqiq etuvchi bilim sohasini anglatadi, deb talqin etiladi. Ta'lim falsafasining mohiyati – ta'limning inson kamoloti va jamiyatni ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy taraqqiyotidagi rolini falsafiy anglash, tushunish, uning rivojlanish qonuniyatlari, prinsiplari va ziddiyatlariga tahliliy yondashishdir. Uning eng muhim vazifalaridan biri shaxsda falsafiy dunyoqarashni shakllantirishdir. Ta'lim falsafasi ta'lim- tarbiya masalalarini mantiq chig'irig'idan o'tkazib tahlil qilish, bu sohaga oid fikrlarga tanqidiy, ijodiy yondashish ko'nikmasini tarbiyalaydi. Ta'lim ijtimoiy taraqqiyotning va tafakkur uchun kurashning muhim omiliga aylangan hozirgi sharoitda ta'lim falsafasi va metodologiyasining ahamiyati ham oshib bormoqda. Ta'limning taraqqiy etishi unga falsafiy jihatdan yonlashishni, ulardan mantiqiy xulosalar chiqarishni, buning uchun esa yuksak nazariy tafakkur, falsafiy dunyoqarashga ega bo'lishni talab etadi.

Ta'limda doimo falsafiy, nazariy-ma'rifiy va umumiy metodologik xususiyatga ega bo'lgan muammolar yuzaga keladi. Uning yechimini topishda falsafiy tafakkur muhim rol o'ynaydi. Hozirgi kunda mamlakatimiz ijtimoiy hayotida falsafiy tafakkur omiliga e'tibor kuchaymoqda. Ayniqsa, falsafaning ta'lim va tarbiya sohasidagi ahamiyati yanada ortib bormoqda. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, falsafa fanlari doktori, akademik Said Shermuhammedov bu haqda bunday deb yozadilar: «Bilish, anglash, ta'lim va tarbiya insonning dunyoga bo'lgan ham nazariy, ham amaliy munosabatini shakllantirishi lozim ekan, demak, ular avvalo, asos sifatida falsafiy, axloqiy prinsiplarga tayanishi darkor». Ta'lim falsafasi ta'limning epistemologik va mantiqiy muammolarining ulkan salohiyatini o'zida mujassamlashtirgan.

Tarbiya va ta'limni bir-biridan alohida ajratib bo'lmaydi, bu ikki jarayon o'zaro uyg'un, uzluksiz asosda tashkil etilgandagina odobli, axloqiy fazilatlarga ega, yuksak ma'naviyatli, shu bilan birga bilimdon, zukko, ruhan va jismonan sog'lom, keng dunyoqarash va tafakkurga ega, zamonaviy kasb-hunar egasi bo'lgan vatanparvar yoshlarni yetishtirib beradi. Bugungi kunda O'zbekistonda yoshlar tarbiyasini milliy va zamonaviy asosda ilmiy-texnologik isloh qilish borasida olib borilayotgan ishlar uni bugungi kun ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ilmiy asoslangan tayanch kompetensiyalar falsafiy qonuniyatlari asosida shakllantirishni, fazilatlar va asosli talab

etmoqda. Milliy tarbiyaga yangicha, tizimli yondashuv, bolada tayanch fazilatlarni kafolatli shakllantirishda uning falsafiy qonuniyatlarini o'rganish, mazkur masalada oila, maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta, o'rta maxsus kasb-hunar, oliy ta'lim muassasalari, mahallalarning ijtimoiy-pedagogik imkoniyatlarini to'liq yuzaga chiqarishni va ular orasida ilmiy-metodik hamkorlik va uzviylikni yangi darajaga ko'tarishni taqozo etadi.

Milliy tarbiya haqida gap ketganda beixtiyor taniqli ma'rifatparvar Abdulla Avloniyning "Tarbiya biz uchun yo hayot - yo mamot, yo najot - yo halokat, yo saodat - yo falokat masalasidir" degan chuqur ma'noli so'zlari inson e'tiborini tortadi. Ko'plab olimlar o'z tadqiqotlarida ma'naviy tanazzulning asosiy omillari bo'yicha qator izlanishlar olib borishdi, har xil qiziqarli tahliliy ma'lutolar ilmiy asoslandi, lekin bularning ichida odamni tashvishga soladigan bir qaraganda e'tiborsizdek tuyiladigan, lekin oqibati tanazzulga, johillikka olib boradigan bir omil, ya'ni oilada farzand tarbiyasiga e'tiborsizlik, uning psixologik qonuniyatlarini bilmaslik illati millatning ma'naviy tannazulining asosi desak hecham mubolag'a bo'lmaydi.

Shuni ta'kidlash zarurki, ta'limning juda ko'p prinsiplari va qoidalari, jumladan, tizimlilik, asoslilik, ilmiylik, izchillik, tekshirilganlik, dialektiklik va boshqalar dastlab falsafada ishlab chiqilgan. Falsafa «ong», «munosabat», «xulq-atvor» kategoriyalarni ham o'rganadi. Ijtimoiy ong, ijtimoiy xulq-atvor normalarini shakllantirishning metodlari, vositalarini esa pedagogika fani aniqlab beradi. Bunda pedagogik jarayon falsafiy qonuniyatlar va prinsiplarga tayanadi. Falsafa o'z funksiyalari (dunyoqarash, tanqidiy, metodologik, aksiologik, bashoratlash, sintetik)ni amalga oshirishda jamiyatda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ijtimoiy-tarixiy jarayonlarning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Ta'kidlash joizki, yoshlar axloqiy tarbiyasida o'rta asr Sharq mutafakkirlari qarashlarining roli beqiyosdir. XV asrda Movarounnahr, Eron va Xurosonda ijtimoiy-falsafiy, ma'rifiy fikr taraqqiyotiga ulkan xissa qo'shgan olim Jaloliddin Davoniydir.

Bizga ma'lumki, Sharq Uyg'onish davrida, Amir Temur va Temuriylar davrida ilm-fan va madaniyat yuksalgan davr edi. Davoniy ham ushbu davrning ilm-fan va axloqiga ulkan xissa qo'shgan qomusiy olimdir. U Foniylar tahallusi bilan ijod qilgan. Uning she'rlari Eron va Iroqda chop etilgan. Davoniyning eng mashhur asari bu "Axloqi Jaloliy" deb nomlanadi. Mutafakkir o'z asarida yosh avlodni tarbiyalash va uni yaxshi kasb hunar va malakalarni egallashi to'g'risida so'z yuritarkan, avvalo inson jamiyatda, atrofdagilar bilan o'zaro munosabat natijasida kamol topishini uqtiradi. Husayn Voiz Koshifiy o'zining "Futuvvatnomai Sultoniy yohud javonmardlik tariqati" asarida futuvvat ilmining mohiyati, uning mavzui, kelib chiqishi, piru

muridlik, shayxlik va shogirdlik munosabatlari, soʻfiylar va futuvvat axliga qoʻyiladigan talablar, firqa shartlari, ular kiyadigan liboslari, bosh kiyimlar xulq-odobi haqidagi fikrlar batafsil bayon qilinadi .

Koshifiy futuvvat ilmi toʻgʻrisida soʻz yuritar ekan, tasavvuf va tavhid ilmining bir boʻlagi sifatida taʼriflaydi va uning asosiy mavzusi inson ruhini tarbiyalash deb biladi. “Zero insonning ruhini fazilatli qilib yetishtirish mumkin” , deydi mutafakkir. Allomaning fikricha, futuvvat tariqatiga mansub inson yaxshi axloqli, javonmard, shijoatli, sahovatli, xalq gʻamini oʻylaydigan, insonparvar, xushfeʼl, kamtar, xokisor, xushfeʼl boʻlmogʻi zarur deyiladi. Koshifiyning ushbu risolasida, javonmardlik tariqati, uning xususiyatlari, sifatleri shartlari, futuvvat axlining xislatlari, tariqatning maqomlari va boshqalar haqida maʼlumot beradi. Yana mutafakkir javonmardlikning ruknlari haqida gapirib, ular oltita botiniy ruknlardan iborat ekanligini aytadi.

Xusayn Voiz Koshifiy asarlarini oʻz davrining ilmiy tili –fors tilida yozgan boʻlib, undan koʻpgina ilmiy, badiiy tarjima asarlari ham meros qolgan. U falsafa, axloq, tilshunoslik, adabiyotshunoslik siyosat, tarix, kimyo, astronomiya, matematika, musiqa, voizlik, sheʼr sanʼati, din tarixi, fiqx, tibbiyot kabi fanlarga oid 200–dan ortiq asarlar yozganligi manbalardan maʼlum. Allomaning Oʻzbekiston Fanlar Akademiyasi Abu Rayxon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik insitutida asarlarining qoʻlyozma va toshbosma nusxalari saqlanmoqda. Olim oʻz davrining koʻzga koʻringan iloxiyotchisi boʻlib, Hadisni, Qurʼoni Karimni yoddan bilgan, hatto Qurʼonga toʻrt kitobdan iborat sharh ham yozgan . Koshifiyning “Axloqi Muhsiniy”, “Anvari Suxayli”, “Risolati Xotamiya”, “Futuvvatnomai Sultoniy”, “Tasviri Xusayniy”, “Javohirnoma” kabi oʻnlab asarlari arab, tatar, eski oʻzbek, urdu, turk, nemis, ingliz, fransuz va boshqa tillarga tarjima qilingan.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, komil inson taʼlimoti xalqning orzuistaklari, fikr-oʻylarini aks ettirgan boʻlib, undan koʻzlangan asosiy maqsad xalqni komil inson qilib tarbiyalash, jamiyatga foyda keltirish, turli aqida va toifaga mansub kishilarning ongi-shuuriga ilohiy xislatlar, iymoneʼtiqod, hamida axloq, goʻzal fazilat va xulq-odob qoidalarini singdirish boʻlgan. Mutasavviflar tomonidan komil insonga xos xususiyatlarning ochib berilishi keyingi allomalar, faylasuflarning asarlari, qarash va gʻoyalarining maʼnaviy asosi boʻldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Shavkat Mirziyoev raisligida 2019-yil 2-avgust kuni xalq ta'limi tizimini rivojlantirish, pedagoglarning malakasi va jamiyatdagi nufuzini oshirishga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishi <https://www.xabar.uz/talim/shavkat-mirziyoyev-maktablarda-qanday>.
2. Aliqulov X., Nosirov R., Qodirov M., Omonboyeva R., Ashurov A. Tasavvuf ta'limoti va uning yoshlar tarbiyasidagi o'rni. O'quv qo'llanma. Andijon. 2005-y.36– b.
3. Husayn Voiz Koshifiy. Futuvvatnomai sultoniy yohud javonmardlik tariqati.– T.,1994–y. 7–b.
4. Aliqulov X. Mutafakkirlar axloq va adolat xaqida.T. Adolat. 1995–y.30–b.
5. Jabborov X. “Milliy tarbiyaning ijtimoiy-psixologik omillari”. Psixologiya ilmiy jurnali, 2021-yil 3-son. B.110-118.
6. Boysoatovich, I. N. (2023). INTEGRATED ASPECTS OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE IN AN INFORMATION SOCIETY TODAY. *American Journal of Technology and Applied Sciences*, 17, 21-25.
7. Ismoilov, N. B. (2023). Yangi O'zbekistonda ta'lim va ilm sohalari rivojlanishning yangi davridagi muhim asoslari. *International scientific journal of Biruni*, 2(1), 81-88.